

ARAB VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAVHUM SO‘ZLARNING O‘Z VA KO‘CHMA MA’NOLARDA QO‘LLANISHI

Saliyeva Bibi-Aysha Shamshiddinova¹, Erkinova Nigora Esanovna²

¹Oriental universiteti Lingvistika (Arab tili) yo‘nalishi 2-kurs magistranti,

²Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrası f.f.f.d.(PhD), dots.v.b

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675773>

Annotatsiya. Ushbu maqolada arab va o‘zbek tillari misolida mavhum so‘zlarning (al-alfaz al-ma’naviyya) o‘z va ko‘chma ma’nolarda qo‘llanish qonuniyatlari hamda semantik transformatsiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda mavhum birliklarning semantik tabiati, ularning Qur’oni Karim matnidagi majoziy qo‘llanishi, mumtoz va zamonaviy she’riyatda uslubiy-estetik kategoriya (tashxis, isti’ora) hamda frazeologizmlarda semantik unifikatsiya darajasiga ko‘tarilish jarayonlari qiyosiy-kognitiv planda yoritilgan. Maqolada arab balog‘at ilmidagi “al-Haqiqa va al-Majoz” tushunchalari hamda o‘zbek tilshunosligidagi badiiy ma’no ko‘chishi tamoyillari asosida ikki xalq dunyoqarashining kognitiv mushtarakligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: arab tili, o‘zbek tili, mavhum so‘zlar, al-Haqiqa va al-Majoz, isti’ora, kinoiya, tashxis, Qur’oni Karim, badiiy uslub, semantik unifikatsiya, kognitiv tilshunoslik.

Аннотация. В данной статье на примере арабского и узбекского языков анализируются закономерности употребления абстрактных слов (аль-альфаз аль-ма’навийя) в прямом и переносном значениях, а также их семантические трансформации. В сравнительно-когнитивном аспекте исследуются семантическая природа абстрактных единиц, их метафорическое употребление в тексте Священного Корана, их трансформация в стилистико-эстетическую категорию (ташхис, исти’ара) в классической и современной поэзии, а также процессы семантической унификации в составе фразеологизмов. На основе концепций «аль-Хакика ва аль-Маджаз» в арабской науке о красноречии (балага) и принципов переноса значений в узбекском языкознании доказывается когнитивная общность мировосприятия двух народов.

Ключевые слова: арабский язык, узбекский язык, абстрактные слова, аль-Хакика ва аль-Маджаз, исти’ара, киноя, ташихис, Священный Коран, художественный стиль, семантическая унификация, когнитивная лингвистика.

Abstract. This article analyzes the patterns of direct and figurative usage of abstract words (al-alfaz al-ma’naviyya) and their semantic transformations, drawing on examples from the Arabic and Uzbek languages. Through a comparative-cognitive lens, the study explores the semantic nature of abstract units, their metaphorical application within the text of the Holy Quran, their elevation to stylistic-aesthetic categories (tashkhis, isti’ara) in classical and modern poetry, and the processes of semantic unification within phraseological units. Based on the concepts of “al-Haqiqa wa al-Majoz” in Arabic rhetoric (balagha) and the principles of figurative meaning transfer in Uzbek linguistics, the article demonstrates the cognitive commonalities in the worldview and conceptualization of both cultures.

Keywords: Arabic language, Uzbek language, abstract words, al-Haqiqa wa al-Majoz, isti’ara, kinoya, tashkhis, Holy Quran, literary style, semantic unification, cognitive linguistics.

Mavhum soʻzlar oʻz tabiatiga koʻra oʻta egiluvchan va koʻp maʼnolilikka moyil birliklardir. Arab va oʻzbek tillarida mavhum otlarning oʻz va koʻchma maʼnolarda qoʻllanishi tilning tasviriy imkoniyatlarini kengaytiribgina qolmay, balki inson tafakkurining qanchalik murakkab ekanligini ham koʻrsatadi. Denotativ maʼno deganda biz soʻzning lugʻatda belgilangan birinchi darajali tushunchasini tushunsak, konnotativ maʼno oʻsha tushunchaning yangi bir voqelikka koʻchishini anglaymiz.

Arab tilshunosligida bu jarayon “al-Haqiqa va al-Majoz” (Haqiqat va koʻchma maʼno) tushunchalari orqali oʻrganiladi. Qiziqarli jihati shundaki, koʻpincha konkret narsalar nomi mavhum tushunchalarni ifodalash uchun koʻchadi (metonimiya/metafora), baʼzan esa mavhum soʻzlarning oʻzi yangi bir mavhum yoki hatto konkret maʼnoga ega boʻladi.

Muqaddas “Qurʼoni Karim”da mavhum soʻzlarning oʻz va koʻchma maʼnolardagi qoʻllanishi moʻjizaviy uslubda namoyon boʻladi. Masalan, Baqara surasining 257-oyatida:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ... “Alloh iymon keltirganlarning doʻstidir, ularni zulmatlardan nurga chiqarur...”

Oyatda “az-Zulumat” (Zulmatlar) va “an-Nur” (Nur) soʻzlari oʻzining fizik maʼnosida (yorugʻlik va qorongʻulik) emas, balki “kufr” va “iymon” kabi mavhum tushunchalarni ifodalash uchun koʻchma (majoziy) maʼnoda qoʻllanilgan. Oʻzbek tilida ham biz “zulmat” deganda jaholatni, “nur” deganda maʼrifatni tushunishimiz aynan mana shu arabiy semantik taʼsir va mantiqiy koʻchish natijasidir.

Oʻzbek tilida ham mavhum soʻzlar koʻchma maʼnoda qoʻllanilganda oʻzining ekspressivligini oshiradi. Masalan, “yurak” soʻzi konkret aʼzo boʻlsa, u “jasorat” yoki “markaz” maʼnosida koʻchishi (mavhumlashishi) mumkin. Aksincha, “sovuqlik” mavhum tushunchasi ikki kishi oʻrtasidagi munosabatga nisbatan qoʻllanilganda (“ularning orasiga sovuqlik tushdi”), harorat tushunchasi ijtimoiy munosabatga koʻchgan boʻladi. Arab va oʻzbek tillaridagi bunday oʻxshashliklar har ikki xalqning dunyoni mantiqiy va obrazli idrok etish uslubi mushtarak ekanligidan dalolat beradi.

Mavhum soʻzlarning koʻchma maʼnoda qoʻllanilishi har ikki tilda ham asosan oʻxshashlik (metafora) va bogʻliqlik (metonimiya) tamoyillari asosida yuz beradi. Arab tilida bu hodisa “Istiʼora” deb atalib, tilning balogʻat va fasohat darajasini belgilaydi[1]. Oʻzbek tilida esa mavhum soʻzlarning koʻchma maʼnolari koʻproq xalqning maishiy hayoti va milliy dunyoqarashi bilan boyitilgan[2].

Badiiy uslubda, ayniqsa, sheʼriyatda mavhum soʻzlar oʻzining birlamchi lugʻaviy qobigʻidan chiqib, yangi, kutilmagan koʻchma maʼnolarga ega boʻladi. Sheʼriyatida bu jarayon koʻpincha “tashxis” (jonlantirish) va (maʼno koʻchishi) usullari orqali amalga oshadi[3]. Mavhum tushuncha gohida jismga, gohida qurolga, gohida esa hayotbaxsh neʼmatga aylanadi.

Alisher Navoiy ijodida “vafosizlik” mavhum tushunchasi oʻzining axloqiy doirasidan chiqib, tabiat hodisalariga koʻchiriladi:

*Gulgar boqsam vafosizligʻi yodimgʻa kelur,
Chun gʻanimatdur aning bir necha kun kulganlari. [4]*

Bu yerda “vafosizlik” (vafo qilmaslik) insoniy sifat boʻlsa-da, u gulning tez soʻlishiga, yaʼni “oʻtkinchilik” maʼnosiga koʻchirilgan. Gulning “kulishi” esa uning ochilishiga nisbatan qoʻllangan majozdir.

Arab mumtoz she'riyatida “karam” (saxovat) tushunchasi ko'pincha daryo yoki yomg'ir ma'nosiga ko'chadi:

إِنَّ الْجُودَ مِنَ الْكَرَمِ كَالْغَيْثِ، يَشْفِي الْأَرْضَ وَيُحْيِي الْمَوَاتِ

“Innal jūda minal karami kal-ghaysi, Yashfī al-arāda wa yuhyī al-mawātā.” [5]. Tarjimasi: *Albatta, karamdan bo'lgan saxovat yomg'ir kabidir, u chanqoq yerlarni qondiradi va o'liklarni tiriltiradi.* Ushbu baytda “saxovat” mavhum oti o'zining axloqiy ma'nosidan tashqari, “hayotbaxsh quvvat” va “tabiiy inoyat” kabi ko'chma ma'nolarda namoyon bo'lmoqda.

Abdulla Oripov she'riyatida “vijdon” tushunchasi o'zining ruhiy doirasidan chiqib, sudya yoki hakam ma'nosida ko'chma ma'no kasb etadi:

Vijdon eng odil sudya, hukmi uning qat'iydir,
Sotqinlik-u gunohning jazosi ham ayoniydir. [6]

Bu yerda “vijdon” mavhum tushunchasi shaxsning hatti-harakatiga baho beruvchi “ijtimoiy-huquqiy hakam” ma'nosini ifodalamoqda.

Badiiy uslubda mavhum so'zlar ko'pincha mantiqiy tushuncha darajasidan estetik kategoriya darajasiga ko'tariladi. Shoir mavhum so'zning o'z ma'nosini (masalan, vaqt birligini) chetga surib, unga insoniy xususiyatlar yoki moddiy shakllar yuklaydi. Bu esa kitobxonning mavhum tushunchani vizual tarzda tasavvur qilishiga yordam beradi[7].

“Zamon” tushunchasining arab she'riyatida “bevafo do'st” yoki “zolim hukmdor” ma'nosida ko'chishi:

وَمَضَى الزَّمَانُ وَنَحْنُ فِي غَفْلَةٍ، حَتَّى الْمَنِيَّةُ أَسْرَعَتْ فِي قَطْعِ الْأَمَلِ

“Va maza az-zamanu wa nahnun fi g'afalin, Hattal-maniyat u asra'at fi qat'il-amal.” [8]

Tarjimasi: *Zamon o'tib ketdi, biz esa g'aflatdamiz, toki o'lim orzularni kesishga shoshilmaguncha.*

Bu yerda zamon ogohlantirmasdan ketuvchi yo'lovchi ko'chma ma'noni kasb etgan. “Orzuni kesish” birikmasida esa “orzu” mavhum oti moddiy ip yoki arqon kabi tasavvur qilinib, uning yakunlanishi majoziy ifodalangan.

Muqaddas Qur'on matnida mavhum so'zlar oddiy tushunchalarni nomlamaydi, balki inson tasavvurini cheksiz dunyoga bog'laydi. Bu yerda ko'pincha biz moddiy deb bilgan so'zlar mavhum ma'noga, mavhum so'zlar esa moddiy sifatlarga ko'chadi. Bu hodisa arab balog'at ilmida matnning ta'sirchanligini ta'minlovchi asosiy omildir.

Masalan, “Hayot” (الحياة) va “O'lim” (الموت) tushunchalari Qur'onda faqatgina biologik jarayon sifatida emas, balki ma'naviy holat sifatida ham keladi. An'om surasining 122-oyatida shunday marhamat qilinadi:

...أَوْمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ “O'zi o'lik bo'lgan bir kimsani tiriltirib, unga odamlar orasida (yo'lini topib) yurishi uchun nur berib qo'ygan bo'lsak...”

Ushbu oyatda “O'lik” so'zi o'z ma'nosida (jismoniy jonsiz) emas, balki “iymonsiz va g'ofil” degan ko'chma ma'noda qo'llangan. “Tiriltirish” esa uning islomni qabul qilib, ma'naviy hayotga qaytishini anglatuvchi mavhum majozdir. Bu yerda mavhumlikning darajasi shunchalik yuqoriki, insonning ruhiy o'zgarishi jismoniy hayot-mamot bilan qiyoslanmoqda. Yana bir muhim mavhum tushuncha – “Mag'firat” (المغفرة) bo'lib, u lisoniy jihatdan “yopish”, “berkitish” (mifg'ar – dubulg'a so'zi bilan o'zakdosh) ma'nosini anglatadi. Qur'onda bu so'z gunohlarning o'chirilishi va yopilishi ma'nosida qo'llaniladi. Hadid surasining 21-oyatida:

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
“Rabbingizdan bo‘lgan mag‘firatga va jannatga musobaqalashib (oshig‘ingiz)..”

Bu yerda “mag‘firat” mavhum oti go‘yoki bir marra chizig‘i yoki moddiy maqsad kabi tasvirlangan. Unga qarab “musobaqalashish” (sابقu) harakati ko‘chma ma‘noda bo‘lib, insonning ruhiy intilishini moddiy musobaqa obraziga ko‘chirgan. Bunday qo‘llanilish mavhum tushunchalarni inson ongi uchun tushunarli va his qilsa bo‘ladigan darajaga olib keladi.

Frazeologizmlar tilning eng milliy va o‘ziga xos qatlami bo‘lib, ularda mavhum so‘zlarning ko‘chma ma‘nolarda qo‘llanishi o‘zining cho‘qqisiga chiqadi. Arab va o‘zbek tillarida mavhum otlar ibora tarkibiga kirganda, ko‘pincha o‘zining mustaqil lug‘aviy ma‘nosini yo‘qotadi va butun birikma bilan birgalikda yagona, ko‘chma ma‘noli obrazni hosil qiladi. Bu jarayon tilshunoslikda “semantik unifikatsiya” deb ataladi.

Arab tilida frazeologik birliklar asosan lisoniy “kinoiya” (metaforik ishora) asosiga quriladi. Masalan, “al-Yad” (اليَد) – qo‘l so‘zi konkret a‘zo bo‘lsa-da, u mavhum so‘zlar bilan birikib, butunlay boshqa tushunchalarni ifodalaydi. “Lahu yadun ‘alayya” (Uning mendan ustun qo‘li bor) iborasida “qo‘l” so‘zi “minnatdorchilik”, “yordam” yoki “kuch-qudrat” kabi mavhum ma‘nolarda ko‘chma qo‘llaniladi. Shuningdek, “al-Vajh” (الْوَجْه) – yuz so‘zi ishtirok etgan “Vajhu al-amr” (Ishning yuzi) iborasi ishning “mohiyati” yoki “haqiqati” degan mavhum ma‘noni anglatadi. Bu yerda konkret tana a‘zosi orqali eng murakkab mavhum tushunchalar vizuallashadi.

O‘zbek tilida ham mavhum so‘zlarning iboralar tarkibidagi ko‘chma ma‘nolari g‘oyatda rang-barang. Masalan, “ko‘ngil” mavhum otini olaylik. U ishtirok etgan iboralarda ko‘chma ma‘no qatlamlari cheksiz: “ko‘ngli bo‘sh” (rahmdil), “ko‘ngli qora” (hasadgo‘y), “ko‘ngil bermoq” (sevmoq). Bu yerda “ko‘ngil” insonning butun hissiy-axloqiy olamini ifodalovchi “makon” sifatidagi ko‘chma ma‘noda kelmoqda. Yoki “quyruq” (konkret) va “tugun” (konkret) so‘zlari birlashib, “quyruq‘ini tugib qo‘ymoq” iborasini hosil qilganda, bu butunlay mavhum “ataylab zarar yetkazish uchun tayyorgarlik ko‘rish” ma‘nosini anglatadi.

Arab va o‘zbek frazeologiyasini qiyoslaganda shuni ko‘ramizki, har ikki tilda ham “issiq-sovuq”, “nur-zulmat”, “achchiq-shirin” kabi mavhum-kontrast tushunchalar hayotiy tajriba bilan bog‘lanib, ko‘chma ma‘noga ega bo‘ladi. Masalan, arabchadagi “Dhaaqa al-amarruyn” (Ikki achchiqni tatib ko‘rdi) iborasi o‘zbek tilidagi “hayotning achchiq-chuchugini totmoq” iborasi bilan semantik jihatdan to‘liq mos keladi. Bu yerda “achchiqlik” mavhum sifati “qiyinchilik va musibat” degan ko‘chma ma‘noda qo‘llanilgan. Bunday frazeologik ko‘chishlar tilning uslubiy jozibasini oshirish bilan birga, mavhum tushunchalarning xalq ongida qanchalik chuqur ildiz otganini va milliy tafakkur tarzi bilan qorishib ketganini isbotlaydi.

Arab va o‘zbek tillaridagi mavhum so‘zlarning o‘z va ko‘chma ma‘nolarda qo‘llanish xususiyatlarini tadqiq qilish shuni ko‘rsatadiki, bu jarayon lisoniy hodisa bo‘lib, inson tafakkurining cheksizligini isbotlovchi murakkab kognitiv jarayon hisoblanadi. Mavhum so‘zlar tilning eng harakatchan qatlami sanalib, ular nutq vaziyatiga qarab o‘z shaklini o‘zgartiruvchi, bir ma‘nodan ikkinchisiga oson ko‘chuvchi jonli birliklardir.

Xulosa qilib aytganda, arab va o‘zbek tillaridagi mavhum so‘zlarning o‘z va ko‘chma ma‘nolari o‘rtasidagi muvozanatni o‘rganish tilning ichki imkoniyatlarini ochishda kalit vazifasini o‘taydi. Mazkur tadqiqot har ikki tilning naqadar izchil, va mantiqiy ekanligini yana bir bor isbotlaydi. Mavhum so‘zlar o‘z ma‘nosida haqiqatni nomlasa, ko‘chma ma‘nosida o‘sha haqiqatga chuqurlik va ifodalilik baxsh etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Al-Djurdjani. Asror al-Balog‘a (Belog‘at sirlari). – Qohira: Dar al-Ma‘arif, 1991. – S. 114
2. Mahmudov N. So‘z estetikasi. – Toshkent: Fan, 1981. – B. 45.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tahlili. – Toshkent: Fan, 2008. – B. 112.
4. Alisher Navoiy. Badoyi‘ul-vasat (Mukammal asarlar to‘plami). – Toshkent: Fan, 1994. – B. 88.
5. Al-Mutanabbiy. Devon. – Bayrut: Dar al-Jil, 1990. – S. 312.
6. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Sharq, 2001. – B. 145.
7. Yo‘ldoshev M. Badiiy matnning lingvopoetik tahlili. – Toshkent: Fan, 2008. – B. 126.
8. Abul Atahiya. Devon. – Bayrut: Dar as-Saqofa, 1986. – S. 54.